

TECHNICAL SCIENCES

ORGANIZATION OF DEPARTMENT MANAGEMENT USING THE YOUNGIVE PROGRAM

Kaldybayeva A.

senior lecturer

*Kazakh National Women's Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan*

Abuova J.

senior lecturer

*Kazakh National Women's Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan*

Mukeyeva G.

senior lecturer

*Kazakh National Women's Teacher Training University,
Almaty, Kazakhstan*

ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ КАФЕДРОЙ С ПОМОЩЬЮ ПРОГРАММЫ YOUNGILE

Калдыбаева А.С.

старший преподаватель

*Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы, Казахстан*

Абуова Ж.К.

старший преподаватель

*Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы, Казахстан*

Мукеева Г.И.

старший преподаватель

*Казахский национальный женский педагогический университет,
г. Алматы, Казахстан*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14499286>

Abstract

The article presents an information system for managing the work of the department in an educational organization using the YouGile program. The main advantages and capabilities of the system are described, such as automation of work processes, monitoring of task performance and improving the effectiveness of management decisions. The YouGile program allows you to optimize the management of the department by simplifying communication and monitoring the execution of assignments.

Аннотация

В статье представлена информационная система управления работой кафедры в образовательной организации с использованием программы YouGile. Описываются основные преимущества и возможности системы, такие как автоматизация рабочих процессов, мониторинг выполнения задач и повышение эффективности управленческих решений. Программа YouGile позволяет оптимизировать управление кафедрой за счет упрощения коммуникации и контроля за выполнением поручений.

Keywords: YouGile, department management, department, information systems, monitoring

Ключевые слова: YouGile, управление подразделением, кафедра, информационные системы, мониторинг.

Введение

Современные образовательные учреждения требуют высокоэффективных решений для управления внутренними процессами. Управление кафедрой как одной из ключевых структурных единиц требует автоматизации для повышения оперативности и точности выполнения задач. Использование информационных систем, таких как YouGile, позволяет обеспечить необходимую прозрачность и упрощает контроль за выполнением задач.

В статье рассматривается использование программы YouGile для автоматизации управления

кафедрой. Основной акцент сделан на возможностях программы, включая автоматизацию процессов, распределение задач и контроль за их выполнением.

Основные возможности программы YouGile

Программа YouGile работает по следующей логической цепочке: «Компания» – «Проекты» – «Доски» – «Задачи». Данный подход позволяет структурировать работу кафедры и обеспечивает гибкость в управлении.

1. Планирование задач: Программа позволяет создавать проекты и распределять задачи между преподавателями в соответствии с их

обязанностями. Каждая задача содержит четкие сроки выполнения, а также указание ответственного лица.

2. Мониторинг выполнения: Интерфейс программы позволяет в реальном времени отслеживать статус задач. Например, задачи, которые находятся в процессе выполнения, помечаются соответствующими статусами («в работе», «завершено» и т. д.).

3. Архивирование данных: Выполненные задачи сохраняются в архиве, что позволяет в любой момент получить доступ к истории

выполнения. Это особенно удобно для анализа и отчетности.

4. Коммуникация: Программа предоставляет возможность создания чатов для обсуждения задач внутри кафедры. Это упрощает взаимодействие между сотрудниками и минимизирует время на согласование действий.

5. Анализ данных: Система позволяет собирать статистику по выполнению задач, что способствует выявлению узких мест в управлении и улучшению рабочих процессов.

Применение YouGile в управлении кафедрой

Программа YouGile была внедрена для управления кафедрой в образовательной организации. На практике использование YouGile продемонстрировало следующие преимущества:

- Упрощение распределения задач между преподавателями. Руководство может оперативно назначать ответственных и отслеживать прогресс.

- Повышение дисциплины выполнения задач за счет прозрачности процессов. Ответственные лица видят сроки и статус поручений, что способствует своевременному выполнению.

- Снижение объема бумажной работы. Все данные о задачах, выполнении и отчетности хранятся в электронном виде.

- Ускорение принятия решений. Благодаря доступу к актуальной информации руководство может оперативно реагировать на изменения.

Пример: при подготовке к заседанию кафедры программа позволяет спланировать повестку, распределить задачи между преподавателями и отслеживать выполнение поручений. Это исключает необходимость ручного контроля и повышает эффективность работы.

Методология исследования

1. Анкетирование сотрудников. Проведено опрос 15 преподавателей, которые используют YouGile в ежедневной деятельности.

2. Анализ данных. Изучены отчёты о задачах и проектах, записанных в YouGile за последние 6 месяцев.

3. Интервью. Проведены беседы с руководителями кафедры, чтобы понять, как их воспринимают изменения при внедрении программы.

Результаты исследования

1. Скорость выполнения задач. На 35% сократились сроки выполнения задач по сравнению с предыдущим периодом.

2. Прозрачность процессов. 92% опрошенных отметили, что YouGile сделала работу более упорядоченной.

3. Довольство сотрудников. 85% опрошенных оценили программу как удобную и функциональную.

Выводы и рекомендации

1. Внедрение YouGile позволяет существенно улучшить управление кафедрой, принося явные преимущества в скорости и прозрачности работы. Среди ключевых выводов:

2. Использование программы повышает организованность и облегчает процесс контроля задач.

3. Руководство кафедры получает более оперативный доступ к аналитической информации, что способствует принятию обоснованных решений.

4. Сотрудники отмечают улучшение взаимодействия и снижение объема рутинной работы.

Заключение

Программа YouGile представляет собой мощный инструмент для управления кафедрой, позволяющий упростить и оптимизировать процессы, улучшить коммуникацию и повысить эффективность работы. Внедрение YouGile способствует улучшению качества образования и повышению общей производительности кафедры. Это не только повышает качество управления, но и создает комфортные условия для сотрудников, что положительно сказывается на образовательном процессе в целом. Применение современных технологий в управлении образовательными учреждениями является важным шагом на пути к повышению эффективности и качества образования.

Список литературы:

1. Уджуху И.А., Мешвез Р.К., Манченко Ю.В., Галюшко Т.Э. Электронная информационно-образовательная среда современного вуза: понятие, структура, применение // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2020. № 1. С. 113–120.

2. Кондратенко А.Б., Рудинский И.Д., Кондратенко Б.А. Организация образовательного процесса в инфокоммуникационной образовательной среде РАНХиГС // VI Международная научная конференция «Инновации в профессиональном, общем и дополнительном образовании» (Балтийский морской форум – 2020). Калининград, 2020. С. 86–89.